

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

Feira do produtor rural de Breves: desafios no fortalecimento de cadeias curtas de comercialização no Arquipélago do Marajó

Breves rural producer's fair: challenges in strengthening short marketing chains in the Marajó Archipelago

Autor (Adriano Macedo Duarte)¹
Autor (Maria José Barbosa)²
Autor (Osnar Obede da Silva Aragão)³
Autor (Denison Carvalho Rocha)⁴
Autor (Simoni Santos)⁵
Autor (André Alves de Souza)⁶
Autor (Samantha Katrini Barbosa)⁷

Área Temática 06: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos
Modalidade: Artigo Científico

Resumo

A Feira do Produtor Rural do município de Breves/PA, situada no Arquipélago do Marajó, desempenha um papel crucial no fortalecimento da agricultura familiar local. Este artigo analisa a dinâmica de mercado e os desafios operacionais enfrentados pelos agricultores que participam desse importante empreendimento. Ao examinar os produtos mais vendidos na feira, como a farinha de mandioca e seus derivados, frutas típicas da região e outros itens da agricultura familiar, identificamos padrões de consumo e preferências dos consumidores, destacando a diversidade e a riqueza dos produtos locais. Além disso, o artigo discute os principais desafios operacionais enfrentados pelos agricultores, como infraestrutura precária, dificuldades logísticas e questões de comercialização. Esses obstáculos muitas vezes limitam a capacidade dos agricultores de alcançar mercados mais amplos e de aumentar sua renda de forma sustentável. Por fim, o estudo enfatiza a importância das feiras como a de Breves para a promoção da agricultura familiar, não apenas como fonte de renda, mas também como preservadoras de práticas tradicionais e fortalecedoras das comunidades locais. Propõe-se a necessidade de políticas públicas e iniciativas que apoiem esses empreendimentos, visando melhorar as condições de trabalho dos agricultores e promover um desenvolvimento rural inclusivo e sustentável. Este trabalho contribui para uma compreensão mais profunda dos desafios e potencialidades das feiras de agricultores familiares no contexto amazônico, reforçando a importância de medidas que valorizem e fortaleçam esse setor fundamental para a economia e a cultura local.

Palavras-Chave: Feira, Agricultura, Familiar, Comercialização, Marajó

¹ Instituto Federal do Pará – Campus Breves; adriano.duarte@ifpa.edu.br

² Universidade Federal do Pará; mjsb.ufpa@gmail.com

³ Instituto Federal do Pará – Campus Breves; osnar.aragao@ifpa.edu.br

⁴ Instituto Federal do Pará – Campus Castanhal; rochacarv@gmail.com

⁵ Feira do Produtor Rural de Breves; simonisantos.feira@gmail.com

⁶ Instituto Federal do Pará – Campus Breves; andre.souza@ifpa.edu.br

⁷ Instituto Federal do Pará – Campus Breves; samanda.barbosa@ifpa.edu.br

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

Abstract

The Rural Producer's Fair in the municipality of Breves/PA, located in the Marajó Archipelago, plays a crucial role in strengthening local family farming. This article analyzes the market dynamics and operational challenges faced by farmers participating in this important enterprise. By examining the most sold products at the fair, such as cassava and its derivatives, typical regional fruits and other agricultural items, we identified consumption patterns and consumer preferences, highlighting the diversity and richness of local products. Furthermore, the article discusses the main operational challenges faced by farmers, such as poor infrastructure, logistical difficulties and marketing issues. These obstacles often limit farmers' ability to reach broader markets and increase their income sustainably. Finally, the study emphasizes the importance of fairs like the one in Breves for promoting family farming, not only as a source of income, but also as preserving traditional agricultural practices and strengthening local communities. The need for public policies and initiatives that support these enterprises is proposed, aiming to improve the working conditions of farmers and promote inclusive and sustainable rural development. This work contributes to a deeper understanding of the challenges and potential of family farmers' markets in the Amazon context, reinforcing the importance of measures that value and strengthen this fundamental sector for the local economy and culture.

Key words: Fair, Agriculture, Family, Commercialization, Marajó

1. Introdução

A feira do produtor rural de Breves, localizada no coração do Arquipélago do Marajó, representa um cenário singular de interação econômica e cultural, onde produtores locais convergem para comercializar seus produtos de origem agroecológica e artesanais. Este espaço tradicional não apenas contribui com a economia local, mas também reflete uma complexa dinâmica de mercado que enfrenta desafios operacionais distintos.

Nessa região, a pesca e a agricultura têm sido as principais atividades econômicas desenvolvidas e fonte de renda extra importante para agricultores, ribeirinhos e extrativistas (Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Breves, 2023). Entretanto, algumas barreiras podem estar limitando o potencial de comercialização dos produtos da agricultura familiar e dificultando a melhoria dos índices socioeconômicos dos trabalhadores do campo.

Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013), intitulado "Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013", apresentou dados preocupantes e incluiu municípios marajoaras na lista dos 50 piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM) do país: Melgaço (0,418), Chaves (0,453), Bagre (0,471), Portel (0,483), Anajás (0,484), Afuá (0,489), Curralinho (0,502) e Breves (0,503).

Neste artigo, é apresentado um resgate histórico sobre a realização das feiras nos centros urbanos, apontando ainda a sua importância para o fortalecimento da agricultura familiar e

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

elencando os fatores que influenciam a oferta e a demanda, além dos obstáculos enfrentados pelos produtores e consumidores no contexto da feira do produtor rural de Breves. Ao analisar esses elementos, busca-se compreender como as dinâmicas de mercado moldam e são moldadas pelos desafios operacionais enfrentados neste importante centro de comercialização do Marajó.

As feiras se desenvolveram com a própria civilização humana. Suas características peculiares, incluída a facilidade de compra e venda fizeram com que essa arte de negociar transcorresse pelos séculos até a contemporaneidade. Ainda na antiguidade clássica (séc. VIII a.c) é possível encontrar registros da troca de produtos, normalmente realizadas nos centros urbanos as quartas e sábados, eram locais de encontros comerciais onde alimentos de diferentes regiões e países eram trocados e vendidos, além de outros tipos de atividades, como as artísticas e culturais (BRAUDEL, 1996).

Nesse sentido, a promoção de encontros sociais e culturais, onde pessoas de diferentes origens se reuniam para compartilhar ideias, experiências e cultura sempre foi uma característica marcante Braudel (1996). Ao longo do tempo, ou seja, com o desenvolvimento de redes comerciais e o surgimento das cidades, as feiras evoluíram para se tornarem mercados permanentes e até mesmo para a criação de espaços comerciais específicos, como os mercados municipais e hoje as grandes lojas de departamentos e shoppings.

Embora novos espaços de comercialização tenham surgidos, a dinâmica comercial peculiar existente na compra e venda dos alimentos da agricultura familiar não pode ser substituída. As feiras ainda hoje possibilitam a criação de relações reais entre as pessoas. Isso é cada vez menos observado nas grandes redes varejistas, onde não existem diálogos estreitos entre consumidor e vendedor.

Para Miranda, et al., (2024) nas feiras existe um diferencial, as negociações são realizadas cara a cara, onde estão presentes o produtor e consumidor, o que permite a negociação e a prática de preços justos. Isso possibilita maior valorização do trabalho dos agricultores e extrativistas da região, contribuindo na melhora da qualidade e no desenvolvimento do território. Já os consumidores de grandes redes varejistas apenas escolhem o alimento exposto em uma gôndola, ilha de mercadorias, com preços já tabelados em códigos

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

de barra, sem a possibilidade de perguntar, por exemplo, a origem do alimento o qual pretende consumir, embora o correto seja que essas informações estejam nos rótulos ou Qr-Codes.

Segundo Ervolino (2015), a proximidade física entre produtores e consumidores promove a transparência relativamente às práticas de produção e às origens dos alimentos. Isso é essencial numa sociedade que está cada vez mais consciente da segurança alimentar e da rastreabilidade dos alimentos consumidos. Segundo o autor, num cenário global de crescente preocupação com a origem dos alimentos e o impacto ambiental da produção, as feiras da agricultura familiar destacam-se como um modelo comercial que valoriza a produção local, a sustentabilidade e a vitalização das economias locais.

A feira do produtor rural de Breves tem demonstrado ser um importante caso prático de cadeia curta de comercialização, ou comércio de proximidade, como também são conhecidas. Esse tipo de comercialização tem sido uma alternativa promissora aos agricultores feirantes, pois tem contribuído de forma rápida no escoamento da produção e geração de renda. Conforme os autores, a principal vantagem dessas cadeias é a redução de intermediários, que antes figuravam até a chegada dos alimentos ao consumidor final. Dessa forma as cadeias curtas impulsionam a receita dos agricultores e ao mesmo tempo fortalecem a relação direta entre produtor e consumidor (VERANO *et al.*, 2021).

As cadeias curtas de comercialização se tornam importantes espaços para a aquisição de alimentos oriundos do campo, utilizados para atender as demandas da população local. As feiras proporcionam acesso direto a alimentos frescos, saudáveis e incentivam a preservação das tradições culturais, estimulam as economias locais e criam ligações importantes entre diferentes territórios as feiras costumam oferecer uma ampla gama de produtos, muitas vezes de diferentes regiões, contribuindo para a riqueza da culinária brasileira e para a proteção da biodiversidade (CONTERATO, 2013).

É por meio desse comércio de proximidade que os produtores locais têm a oportunidade de apresentar os seus produtos diretamente aos consumidores, eliminando intermediários e aumentando a sua renda. Adicionalmente, as feiras promovem práticas de

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

produção sustentáveis e biológicas, apoiando assim a conservação dos recursos naturais e a diversificação das culturas.

Em Breves, a feira tem sua importância ampliada para outras dimensões, além da econômica, observa-se aspectos relacionados à inclusão social e preservação de práticas tradicionais da cultura das famílias ao evidenciar os seus costumes. As feiras livres são espaços de sociabilidade e de construção de identidades coletivas, onde os feirantes desempenham um papel central na dinâmica social e econômica das cidades brasileiras. A partir dessa interação e convivência, novos laços são construídos entre feirantes, consumidores, pesquisadores e gestores locais.

Para Lima (2017), as famílias que trabalham nas feiras possuem histórias de superação das dificuldades, que demonstram resiliência e coragem. A sua sobrevivência passa pelo enfrentamento de grupos poderosos, detentores de grandes propriedades de terra. Isso demonstra a força e resistência desses sujeitos em manter a tradição e os costumes de seus familiares, motivo pelo qual é um dos fatores que contribuem para a manutenção desses empreendimentos locais ao longo da história da civilização humana.

É inegável o potencial que a feira possui para o fortalecimento dos empreendimentos da agricultura familiar. Entretanto, observa-se que existem vulnerabilidades decorrentes de problemas sociais que persistem nessa região, e sem a devida fiscalização do poder público podem facilitar a prática de atos ilícitos praticados por criminosos, que se infiltram entre os feirantes para dificultar o trabalho de investigação da polícia. Portanto, é fundamental garantir a segurança da feira para que os agricultores e consumidores possam frequentar o espaço.

Com o crescimento das atividades comerciais de forma desordenada foi possível observar problemas na organização e comercialização dos produtos, além dos problemas sanitários e de violência outros relacionados à logística e infraestrutura tem repercutido na atividade dos agricultores. Esses problemas podem estar afetando negativamente a melhoria dos resultados econômicos dos trabalhadores rurais

Nesse sentido o objetivo geral desse trabalho foi identificar os principais desafios no fortalecimento das cadeias curtas de comercialização que se desenvolvem na feira do produtor

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

rural, a fim de contribuir para o fortalecimento dos empreendimentos da agricultura familiar no Marajó. Os objetivos específicos relacionam-se com a necessidade de identificar quem são os trabalhadores rurais que atuam na feira do produtor, os produtos com maior representatividade na comercialização e as principais barreiras relatadas pelos agricultores.

Portanto, o problema de pesquisa perpassa pela seguinte pergunta: Como mitigar os desafios enfrentados pelos agricultores na comercialização dos seus produtos na feira do produtor rural de Breves. Esse problema está vinculado a área temática Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos e tem sua relevância ampliada considerando o contexto em que o Marajó está inserido, sobretudo no que diz respeito a disseminação de práticas sustentáveis e produção alimentar.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

2. Metodologia

O município de Breves está localizado a latitude 00° 59' 12" sul e à longitude 49° 56' 24" oeste, com altitude de 40 metros. É considerado um dos mais importantes do Arquipélago do Marajó. Sua população é a maior dentre os 16 municípios que formam a ilha, cerca de 106.968 habitantes (IBGE/2022).

O Marajó está dividido em duas regiões, cada uma com características peculiares. Tem como base econômica atividades relacionadas à pecuária, predominante na região dos Campos, e atividades agroextrativistas realizadas pelas famílias que moram na região dos rios e da floresta, onde essa pesquisa se desenvolve (Barbosa, 2012).

A pesquisa foi realizada na feira do Produtor rural, que acontece no centro da cidade de Breves/PA. A infraestrutura física foi inaugurada no dia 28 de junho de 2013. No espaço os agricultores comercializam seus produtos duas vezes por semana, nas quartas-feiras e nos sábados, sempre pela manhã.

Imagem 1 – Feira do Produtor Rural

Fonte: Autor, 2024

Os dados foram coletados por meio de entrevistas realizadas diretamente com os agricultores familiares e gestores locais. Para Seidman (2013), a entrevista fornece aos pesquisadores a percepção dos sujeitos da pesquisa. Foram utilizados ainda questionários para

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

a coleta de dados preliminares. O questionário, segundo Gil (2011, p.128), é uma técnica de investigação que objetiva conhecer “opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” pelos sujeitos da pesquisa. Assim, nesta pesquisa procurou-se evidenciar os sentimentos e opiniões dos feirantes e gestores que participaram do estudo.

Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, observando os fatores existentes nas relações humanas e consiste em um “conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (Denzin; Lincoln, 2006). Ainda segundo os autores, com a utilização da pesquisa qualitativa permite recolher maiores informações do objeto pesquisado.

Pelo período de 12 meses foram realizadas ações no sentido de fortalecer a relação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. No início da coleta de dados foram feitas perguntas comuns sobre os produtos que eram comercializados, para que em outros momentos as perguntas mais específicas fossem realizadas sem maiores problemas e com a colaboração dos principais envolvidos.

O percurso da coleta de dados da pesquisa incluiu ainda a promoção de cursos de capacitação, com as temáticas “tecnologias sociais para a agricultura familiar”, “boas práticas no manejo de alimentos”, “cadeias curtas de comercialização”, “cadernetas agroecológicas” e “ofertados no Instituto Federal do Pará – Campus Breves, com o objetivo de fortalecer os vínculos e contribuir para a melhoria dos empreendimentos agroalimentares na região. aos trabalhadores da agricultura familiar.

Imagem 2 – Capacitações 2024

Fonte: Autor, 2024.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

Imagem 3 – Capacitações 2023

Fonte: Autor, 2023.

Os cursos de capacitação oferecidos por meio de projetos de pesquisa e extensão no âmbito do IFPA *Campus Breves*, que tem desempenhado um papel crucial no fortalecimento dos arranjos produtivos locais. Ao fornecer acesso a conhecimentos atualizados e práticas sustentáveis, esses cursos capacitam os agricultores da região para enfrentar desafios contemporâneos e explorar novas oportunidades de mercado.

Por meio de workshops, treinamentos práticos e orientações técnicas, os agricultores não apenas tiveram oportunidade de aprimorar suas habilidades de produção, mas também aprenderam novas formas de atuarem em seus empreendimentos, focando na utilização eficiente de recursos naturais e aprimorando as atividades de comercialização. Essas ações práticas não só elevam a qualidade dos produtos locais, mas também contribuem para a diversificação da produção, a redução de custos e o aumento da rentabilidade. Além disso, ao promover a sustentabilidade ambiental e econômica, os cursos ajudam a preservação de práticas tradicionais e fortalecem a identidade cultural da comunidade local.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

3. Resultados/Discussões

Após análise dos dados coletados foram observadas as seguintes informações sobre a feira do produtor rural do município de Breves/PA.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O gráfico demonstra que dos 107 trabalhadores da feira do produtor rural de Breves, 59% são mulheres, evidenciando um cenário onde as mulheres escrevem um papel significativo e central nos empreendimentos agroalimentares da feira. Esta estatística sublinha não apenas a presença marcante das mulheres na feira, mas também sua contribuição essencial para a agricultura familiar e para a dinâmica de mercado da região. Tal dado ressalta a importância de políticas e iniciativas que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no contexto rural, reconhecendo seu papel vital na sustentabilidade econômica e social das comunidades tradicionais do município marajoara.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

Gráfico 2 – Produtos mais vendidos

Produtos mais vendidos na feira do produtor rural

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O gráfico apresenta a distribuição dos produtos mais comercializados na feira do produtor rural de Breves, destacando a farinha como o item mais representativo, com 34% da participação total nas vendas. Isso sugere que a farinha de mandioca não é apenas um produto tradicionalmente valorizado na região, mas também um pilar fundamental da economia local. Em seguida, cheiro verde e couve combinados representam 30%, indicando a forte presença de vegetais frescos e saudáveis na feira, que são essenciais para a dieta local. Por fim, outros alimentos compostos por mandioca, tucupi, tapioca, frutas, plantas medicinais, dentre outros, compõem 36% do gráfico, abrangendo uma variedade de produtos que complementam a oferta da feira e atendem às diversas necessidades alimentares dos consumidores.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

Gráfico 3 – Dificuldades na feira

Principais dificuldades relatadas pelos feirantes

Fonte: Dados coletados (2024)

O gráfico revela uma série de desafios significativos enfrentados pelos participantes da feira do produtor rural de Breves. A falta de transporte público adequado se destaca como o problema mais prevalente, representando 55% das preocupações mencionadas. Isso demonstra a dificuldade dos agricultores e comerciantes em acessar o local da feira de maneira eficiente e regular, o que pode impactar na frequência e na viabilidade de participação no mercado.

Em segundo lugar, a falta de assistência técnica é mencionada por 25% dos agricultores, evidenciando a necessidade de suporte especializado para melhorar técnicas aplicadas a agricultura familiar, aumentar a produtividade e garantir a qualidade dos produtos oferecidos na feira. Além disso, a preocupação com a segurança pública, mencionada por 35% dos entrevistados, destaca a importância de medidas para garantir um ambiente seguro tanto para os feirantes quanto para os consumidores. Esses dados indicam áreas críticas onde as intervenções governamentais e comunitárias podem ser direcionadas para melhorar as condições de trabalho e promover um ambiente mais propício ao desenvolvimento sustentável da feira e ao fortalecimento da agricultura familiar no município.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

4. Considerações Finais

Para fortalecer a agricultura familiar na feira do produtor rural de Breves, no Arquipélago do Marajó, é imperativo a elaboração de um planejamento estratégico de longo prazo, com destinação de orçamento público para a implantação de uma série de medidas integradas e sustentáveis. É necessário investimentos na melhoria da infraestrutura de transporte, facilitando o acesso dos agricultores às feiras e garantindo o escoamento eficiente dos produtos. Além disso, programas eficientes de assistência técnica e extensão rural são essenciais para capacitar os agricultores em práticas modernas e sustentáveis, promovendo assim a qualidade e a competitividade dos produtos.

A segurança pública deve ser prioritária, com o reforço do policiamento e a implementação de medidas de vigilância para assegurar um ambiente seguro tanto para os vendedores quanto para os consumidores. Por fim, políticas públicas que incentivem a agricultura familiar, como crédito acessível e apoio à comercialização, são fundamentais para promover um desenvolvimento econômico equitativo e sustentável na região do Arquipélago do Marajó. Essas ações coletivas visam não apenas superar os desafios enfrentados na feira, mas também fortalecer o papel vital dos agricultores familiares no fornecimento de alimentos saudáveis.

Espera-se que esse artigo sirva como fonte de consultas por pesquisadores e gestores com o intuito de ampliar as discussões a respeito da valorização e incentivo aos empreendimentos da agricultura familiar no município de Breves/PA.

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

5. Referências Bibliográficas

BARBOSA, M. J. S.; et al. **Relatório analítico do território do Marajó**. Belém: MDA/PITCPES-UFPA/GPTDA, 2012.

BRAUDEL, Fernand. **Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII: os jogos das trocas**, volume 2. O tempo do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. pp.14-63.

CONTERATO, Marcelo Antonio et al. **Mercados e agricultura familiar: interfaces, conexões e conflitos**. Porto Alegre: Via Sapiens (Difusão IEPE/UGRGS). Disponível em: <http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/livros/outras-publicacoes/mercados-e-agricultura-familiar-interfaces-conexoes-e-conflitos>. Consultado, v. 7, n. 11, p. 2018, 2013.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O Planejamento da pesquisa qualitativa: Teorias e abordagens**. Porto Alegre: Artmed. 2006.

ERVOLINO, Mônica Laura Caroli et al. **Globalização e território nas tendências de desenvolvimento para o setor agroalimentar e suas implicações para a agricultura familiar: análise de caso da Indicação Geográfica do arroz vermelho do Vale do Piancó-PB**, 2015.

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Breves. **Relatório Anual de Produção de Alimentos: Contribuições da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável em Breves**, 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

LIMA, F. A. **Impactos das feiras da agricultura familiar na segurança alimentar e nutricional das famílias brasileiras**. Cadernos de Agroecologia, 2021.

PNUD. **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento**. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/publicacao_atlas_municipal_pt.pdf. Acesso em: 24 jun. 2024.

MIRANDA, S. P., WEGNER, R. C., & DIAS, A. **Comercialização nas feiras da agricultura familiar: um estudo de caso sobre a estrutura desses canais**. Revista de Economia e Sociologia Rural, 62(4), e270700, 2024.

SEIDMAN, I. **Entrevistas como pesquisa qualitativa: um guia para pesquisadores em educação e ciência social**, 2013.

SOUZA, M. I. L. P. **Perfis Econômicos Vocacionais dos Municípios Paraenses BREVES (PA) MARAJÓ**. FAPESPA, 2021. Disponível em: <https://pevpa.com.br/3d-flip-book/breves/>. Acesso em: 15 abr. 2024.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Castanhal

PPDRGEA
PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL E
GESTAO DE EMPREENHIMENTOS AGRICOLAS

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Le Mans
Université

XVII SICOOPES & VIII FECITIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SOCIAL

27 a 30
AGOSTO

VERANO, T. C., FIGUEIREDO, R. S., & MEDINA, G. S. (2021). **Agricultores familiares em canais curtos de comercialização: uma análise quantitativa das feiras municipais.** Revista de Economia e Sociologia Rural.

Sistema OCB/PA
FECOOP NORTE - OCB/PA - SESCOOP/PA

earthworm

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE
AMPARO A ESTUDOS E
PESQUISAS

GOVERNO DO
PARÁ

CNPq

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIAO E RECONSTRUCAO